
МОНИТОРИНГ СФЕРЫ НАУКИ, ИННОВАЦИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 338.246.02, 001.38

МОНИТОРИНГ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ЗА 2010–2015 ГОДЫ¹

Е. А. Мартынова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, martinova@riep.ru*

Аннотация

Одним из механизмов реализации утвержденной Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации является ее финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета. В статье анализируются инструменты бюджетного финансирования российской науки за период 2010–2015 гг., рассматриваются сложившиеся закономерности.

На основе отчетов об исполнении федерального бюджета сформированы данные о финансировании науки с учетом расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, а также данные о финансировании гражданской науки. Полученная информация сгруппирована в различных разрезах. В результате проведенного анализа динамики функциональной структуры расходов федерального бюджета на науку, выявлено замедление финансирования фундаментальных исследований в рассматриваемом периоде, а также устойчивое превышение объемов бюджетного финансирования прикладных исследований в области национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности

¹ Статья выполнена в рамках государственного задания на тему «Мониторинг, анализ и оценка статистических и наукометрических показателей состояния научно-технологического комплекса России, в том числе: анализ доли внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, анализ публикационной активности российских исследователей в разрезе ведомств и финансирующих организаций, расчет минимальных значений показателей в референтных группах по актуальным данным федеральной системы мониторинга, оценка эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку научной и научно-технической деятельности» (№ 26.4400.2017/5.1).

и национальной экономики над финансированием науки в других областях.

В статье дан анализ структуры расходов федерального бюджета в разрезе таких инструментов бюджетного финансирования, как субсидии на выполнение государственного задания, государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы. На основании проведенного анализа сделан вывод о централизации финансовых ресурсов в нескольких государственных программах Российской Федерации, в основном относящихся к развитию высокотехнологичных отраслей экономики. Особое внимание уделено анализу бюджетных расходов на научные исследования по федеральным целевым программам, субсидиям на выполнение государственного задания в разрезе ведомственной структуры расходов федерального бюджета.

Ключевые слова

Федеральный бюджет, финансирование науки, государственная программа Российской Федерации, федеральная целевая программа, субсидии на выполнение государственного задания

MONITORING OF THE FEDERAL BUDGET EXPENDITURES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT DURING THE PERIOD 2010–2015

E. A. Martynova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, martinova@riep.ru*

Abstract

Financing from the federal budget is one of the mechanisms that enables implementation of the Scientific and Technological Development Strategy of the Russian Federation. The article analyzes the instruments and the existing trends in the Russia's science budget from the year 2010 to 2015.

Reports on budget execution are used to generate data on science funding, factored in expenditures for national defense, national security, law enforcement and civil science. The information is broken down into a number of categories. The analysis of structural changes in fiscal expenditures for science has revealed a slowdown in spending on basic research during the period under consideration and sustainable prevalence of national defense, national security and law enforcement in fiscal financing of applied research.

The paper analyzes the federal budget expenditures broken down by financing instruments such as subsidies for the government commissioned research, State programs of the Russian Federation, Federal targeted programs. Based on the analysis the author makes the conclusion that financial resources are concentrated in several State Programs of the Russian Federation, mainly related to the development of high-tech industries. Particular attention is paid to the analysis

of budget spending on research implemented in the context of Federal Targeted Programs and to the subsidies for the implementation of the government commissioned research broken down by the key spending units of the federal budget.

Keywords

Federal budget, science funding, State Program of the Russian Federation, federal targeted program, subsidies for the implementation of the government commissioned research

Введение

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (Стратегия). Стратегией в числе основных направлений и мер реализации государственной политики в области научно-технологического развития Российской Федерации предусмотрено, в частности, что «создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и лучшим российским практикам, обеспечивается путем развития за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также частных инвестиций инфраструктуры и поддержки функционирования центров коллективного пользования научно-технологическим оборудованием, экспериментального производства и инжиниринга» [1].

Одним из механизмов реализации Стратегии является осуществление ее финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе предусмотренных на реализацию государственных программ Российской Федерации (ГП РФ), а также с помощью средств региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников.

В связи с поставленными задачами актуально провести мониторинг объемов и структуры финансирования научных исследований и разработок за счет бюджетных средств в Российской Федерации за истекший период 2010–2015 гг.

Источниками данных об объемах бюджетного финансирования исследований и разработок в Российской Федерации являются отчеты Федерального казначейства: отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов (форма по ОКУД² 0507021), отчет об исполнении федерального бюджета Российской Федерации (форма по ОКУД 0507011).

В соответствии со структурой кодов бюджетной классификации расходов бюджета, утвержденной приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» [2], для определения общего объема расходов

² Общероссийский классификатор управленческой документации.

на научные исследования и разработки выбраны следующие коды разделов и подразделов (РзПр): 0110, 0112, 0208, 0313, 0411, 0504, 0604, 0708, 0803, 0908, 1005, 1104, 1203. Для определения расходов, относящихся к гражданской науке, не учитываются суммы по РзПр 0208 «Прикладные научные исследования в области национальной обороны» и 0313 «Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности».

Поскольку под консолидированным бюджетом понимается свод бюджетов всех уровней российской бюджетной системы на соответствующей территории, консолидированный бюджет Российской Федерации включает в себя федеральный бюджет, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (при этом бюджеты субъектов Российской Федерации состоят непосредственно из бюджетов субъектов Российской Федерации и консолидированных бюджетов муниципальных образований, находящихся на их территории) и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. В бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации включаются бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации и бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В структуре расходов консолидированного бюджета на науку в среднем за период 2010–2015 гг. 99,1% занимает федеральный бюджет, 0,9% – консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, 0,01% – бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Расходы федерального бюджета в отчете по форме по ОКУД 0507021 (ф. 0507021) отражаются в разрезе разделов и подразделов, включая секретные статьи расходов (т. е. закрытую часть).

Расходы федерального бюджета в отчете по форме по ОКУД 0507011 (ф. 0507011) отражаются в разрезе ведомственной структуры расходов, РзПр, целевых статей (ГП РФ и непрограммных направлений деятельности), видов расходов. В разрезе РзПр в отчете об исполнении федерального бюджета расходы отражаются как с учетом закрытой части, так и без секретных статей расходов. Учитывая структуру кода бюджетной классификации расходов, из отчета по ф. 0507011 можно выделить расходы федерального бюджета в разрезе ГП РФ, федеральных целевых программ (ФЦП), расходов на выполнение государственного задания (ГЗ) на научные исследования и разработки без учета закрытой части.

Сопоставить данные о расходах федерального бюджета на научные исследования и разработки как с учетом, так и без учета секретных статей расходов на основании указанных отчетов можно только в разрезе общих расходов на науку, в том числе на гражданскую науку, а также в разрезе расходов на фундаментальные и прикладные исследования (ФИ, ПИ). К расходам на ФИ относится код РзПр 0110 «Фундаментальные исследования». Сумма по остальным РзПр, относящимся к науке, – это расходы на ПИ.

Доля расходов на науку по форме ОКУД 0507021 (ф. 0507021) в общих расходах федерального бюджета выросла с 4,1% в 2010 г. до 5,1% в 2015 г. (доля расходов на гражданскую науку увеличилась с 2,3% до 2,8% соответственно).

*Анализ динамики функциональной структуры расходов
федерального бюджета на науку*

Динамика функциональной структуры расходов федерального бюджета на науку по данным отчета по ф. 0507021 представлена в таблице 1.

Таблица 1. Функциональная структура расходов федерального бюджета за 2010–2015 гг.

	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%						
Всего	412,5	100,0	490,3	100,0	551,1	100,0	661,7	100,0	721,4	100,0	789,7	100,0
ФИ	82,2	19,9	91,7	18,7	86,6	15,7	112,2	17,0	121,6	16,9	120,2	15,2
ПИ в области общегосу- дарственных вопросов	14,1	3,4	14,4	2,9	16,6	3,0	13,5	2,0	13,2	1,8	15,6	2,0
ПИ в области национальной обороны	153,1	37,1	153,3	31,3	162,5	29,5	195,8	29,6	244,6	33,9	318,5	40,3
ПИ в области национальной безопасности и правоохранитель- ной деятельности	21,8	5,3	23,2	4,7	32,7	5,9	40,6	6,1	39,5	5,5	31,8	4,0
ПИ в области национальной экономики	119,9	29,1	178,7	36,4	229,1	41,6	265,3	40,1	268,8	37,3	269,8	34,2
ПИ в области жилищно- коммунального хозяйства	—	—	0,04	0,01	0,01	0,001	0,002	0,0003	—	—	—	—
ПИ в области охраны окружаю- щей среды	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,6	0,1	0,6	0,1
ПИ в области образования	15,6	3,8	20,1	4,1	13,6	2,5	8,6	1,3	15,3	2,1	13,0	1,6
ПИ в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	0,4	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,3	0,0
в том числе:												
ПИ в области культуры, кинематографии	—	—	0,3	0,06	0,4	0,08	0,4	0,06	0,4	0,05	0,3	0,04
ПИ в области средств массовой информации	—	—	0,1	0,03	0,1	0,02	0,1	0,02	0,1	0,01	—	—

	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	млрд руб.	%										
ПИ в области здравоохранения, физической культуры и спорта	5,0	1,2	8,0	1,6	9,1	1,7	24,4	3,7	17,1	2,4	19,8	2,5
в том числе:												
ПИ в области здравоохранения	—	—	7,5	1,5	8,7	1,6	24,1	3,6	16,8	2,3	19,5	2,5
ПИ в области физической культуры и спорта	—	—	0,5	0,1	0,3	0,06	0,03	0,05	0,3	0,04	0,3	0,04
ПИ в области социальной политики	0,1	0,03	0,2	0,04	0,1	0,03	0,03	0,05	0,1	0,02	0,1	0,02

Источник: составлено по данным Федерального казначейства.

Наибольшие объемы расходов на науку выделяются на ПИ в области национальной обороны (НО), национальной экономики (НЭ), национальной безопасности и правоохранительной деятельности (НБ). Затраты по этим разделам за 2010–2011 гг. составляли в среднем 72%, в 2012–2015 гг. – 77% от всех расходов на науку.

Затраты на исследования в области НБ за 2010–2014 гг. составляли в среднем 5,5% от всех расходов на науку, в 2015 г. – 4%. В 2010 г. расходы на науку в области НО превышали аналогичные затраты в области НЭ на 33,2 млрд рублей, или на 8%. С 2011 г. по 2014 г. тенденция изменилась: расходы на исследования в области НЭ стали опережать расходы на науку в области НО. В 2014 г. это опережение замедлилось, в 2015 г. расходы на науку в области НО превысили затраты на прикладные научные исследования в области НЭ на 48,7 млрд рублей, или на 6,1%.

При номинальном росте суммарных расходов на исследования в области НО и НБ в 2013 г. по сравнению с 2010 г. на 35,2%, их доля в общей сумме расходов на науку уменьшилась на 15,8%. В 2015 г. по сравнению с 2013 г. указанные расходы возросли на 48,2%, их доля в общем объеме расходов увеличилась на 24,1%. В 2015 г. по сравнению с 2010 г. расходы на науку в области НО и НБ в номинальном выражении увеличились в 2 раза, их доля в общем объеме расходов на науку увеличилась на 4,5%.

Вторую позицию по объему финансирования науки занимают расходы на общегосударственные вопросы, образование и здравоохранение, которые в среднем за 2010–2013 гг. составляли 7,5% от общих расходов на науку, за 2014–2015 гг. – 6,2%; из них доля образования и здравоохранения в среднем за 2010–2015 гг. составляла 4,5%. В 2010–2012 гг. расходы на прикладные исследования в образовании превышали соответствующие расходы в здравоохранении, с 2013 г. данная тенденция изменилась в противоположную сторону. Доля суммарных затрат на исследования в образовании и здравоохранении в среднем на 2% превышает соответствующий показатель по разделу «Общегосударственные вопросы». Сравнивая функциональную структуру расходов на науку по отчетам по ф. 0507021 и ф. 0507011, можно отметить, что по ПИ только по 4 РзПр классификации расходов федерального бюджета

(«Общегосударственные вопросы», НО, НБ и НЭ) есть закрытая часть бюджета. Наибольшая доля секретных статей в расходах на науку – по НО (в среднем за 2010–2015 гг. – 92,5%), НБ (86,3%) и НЭ (18,6%). Соответствующий показатель по разделу «Общегосударственные вопросы» составляет 0,3%.

В среднем за период 2010–2015 гг. доля затрат федерального бюджета в открытой части составляет 57,2% от всех расходов на науку. Доля затрат на науку в открытой части сокращается: в 2011 и 2012 гг. она составляла 62,6%, в 2013 и 2014 гг. – 61%, в 2015 г. – 59,5%, что соответствует уровню 2010 г.

Анализ динамики финансирования ФИ и ПИ

Динамика финансирования ФИ и ПИ за счет средств федерального бюджета по данным отчетов по ф. 0507021, ф. 0507011 приведена в таблице 2.

Таблица 2. Расходы на ФИ и ПИ за счет средств федерального бюджета в 2010–2015 годах, млрд руб.

	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	всего	на гражданскую науку										
По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов (ф. 0507021)												
Расходы на науку из средств федерального бюджета, всего	412,5	237,6	490,3	313,9	551,0	355,9	661,7	425,3	721,4	437,3	789,7	439,4
в том числе:												
на ФИ	82,2	82,2	91,7	91,7	86,6	86,6	112,2	112,2	121,6	121,6	120,2	120,2
на ПИ	330,3	155,5	398,6	222,2	464,4	269,3	549,5	313,1	599,8	315,7	669,5	319,2
По данным отчета об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011)												
Расходы на науку из средств федерального бюджета, всего	245,5	231,0	306,9	292,1	336,0	320,1	394,0	375,8	398,5	372,3	395,3	366,2
в том числе:												
на ФИ	82,0	82,0	91,2	91,2	86,0	86,0	111,4	111,4	120,7	120,7	119,2	119,2
на ПИ	163,5	149,0	215,7	200,9	250,0	234,1	282,6	264,4	277,8	251,6	276,1	247,0

Источник: составлено по данным Федерального казначейства.

Несмотря на то, что в основном расходы на научные исследования и разработки по закрытой части приходятся на НО и НБ, суммы расходов по секретным статьям на гражданскую науку по другим РзПр также увеличиваются. В 2015 г. по сравнению с 2010 г. общая сумма расходов на научные исследования и разработки (включая НО и НБ) по секретным статьям расходов увеличилась в 2,4 раза, при этом расходы на гражданскую науку по секретным статьям выросли в 11,1 раза.

Динамика структуры расходов федерального бюджета на ФИ и ПИ за период 2010–2015 гг. представлена в таблице 3.

Таблица 3. Динамика структуры расходов федерального бюджета на ФИ и ПИ, %

	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	всего	на гражданскую науку										
По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов (ф. 0507021)												
Расходы на науку из средств федерального бюджета, всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе:												
на ФИ	19,9	34,6	18,7	29,2	15,7	24,3	17,0	26,4	16,9	27,8	15,2	27,4
на ПИ	80,1	65,4	81,3	70,8	84,3	75,7	83,0	73,6	83,1	72,2	84,8	72,6
По данным отчета об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011)												
Расходы на науку из средств федерального бюджета, всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе:												
на ФИ	33,4	35,5	29,7	31,2	25,6	26,9	28,3	29,6	30,3	32,4	30,2	32,6
на ПИ	66,6	64,5	70,3	68,8	74,4	73,1	71,7	70,4	69,7	67,6	69,8	67,4

Источник: составлено по данным Федерального казначейства.

Различия в структуре финансирования ПИ и ФИ по данным указанных отчетов обусловлены тем, что в среднем за период 2010–2015 гг. в целом по науке около 50% от суммы расходов на ПИ приходится на секретные статьи, тогда как в общей сумме расходов на ФИ в среднем за рассматриваемый период доля суммы по секретным статьям составляет 0,6%. По гражданской науке при аналогичной доле по секретным статьям расходов в сумме расходов на ФИ (0,6%) доля закрытой части по ПИ составляет 14,2% в среднем за 2010–2015 гг.

Необходимо отметить, что в Стратегии поддержка фундаментальной науки как системообразующего института долгосрочного развития нации названа одним из основных приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации.

Расходы федерального бюджета на ФИ в 2015 г., по сравнению с 2010 г. (по данным отчета по ф.0507021), в номинальном выражении увеличились на 38,0 млрд рублей, или в 1,5 раза, на ПИ – возросли на 339,2 млрд рублей, или в 2 раза. В ценах 2010 г. (в качестве индекса-дефлятора применен индекс потребительских цен) расходы федерального бюджета на фундаментальную науку уменьшились в 2015 г. по сравнению с 2010 г. на 2,9 млрд рублей, или на 3,5%, на ПИ – увеличились на 111,6 млрд рублей, или на 33,8%.

*Анализ финансирования исследований и разработок
в разрезе ГП РФ и ФЦП*

По мере реформирования бюджетного процесса менялись инструменты, с помощью которых осуществляется выделение бюджетных средств на цели проведения научных исследований и разработок.

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» с 2014 года введена в действие новая редакция ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающая правовые основания для формирования ГП РФ. Согласно п. 2 данной статьи, объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП РФ утверждается законом о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

Таким образом, начиная с федерального закона о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, законы о федеральном бюджете и отчеты об их исполнении составляются в программной структуре.

В соответствии со структурой бюджетной классификации, 8-й и 9-й разряды кода классификации расходов бюджетов – это код ГП РФ или непрограммного направления деятельности, коды целевых статей расходов на ФЦП определены законом о федеральном бюджете [3; 4]. На основании выбранных показателей можно определить структуру расходов на научные исследования и разработки в разрезе ГП РФ и включенных в них ФЦП.

Данные о структуре финансирования научных исследований и разработок за счет средств, предусмотренных в рамках ГП РФ и ФЦП, представлены в таблице 4.

Таблица 4. Финансирование научных исследований и разработок за счет средств федерального бюджета в 2014–2015 гг. в разрезе ГП РФ и ФЦП, млрд руб.

№ ГП/ ННД ³	Наименование	2014		2015	
		Расходы на науку — всего	Расходы на гражданскую науку	Расходы на науку — всего	Расходы на гражданскую науку
	Итого по ГП РФ и непрограммным направлениям деятельности	398,5	372,3	395,3	366,2
	в том числе:				
	Итого по ФЦП	182,6	178,3	177,4	169,7
	Итого по ГП РФ	385,7	370,2	382,9	364,8
	Итого по непрограммным направлениям деятельности	12,8	2,1	12,3	1,4

³ Непрограммные направления деятельности.

№ ГП/ ННД	Наименование	2014		2015	
		Расходы на науку — всего	Расходы на гражданскую науку	Расходы на науку — всего	Расходы на гражданскую науку
01	Развитие здравоохранения	26,1	26,1	26,9	26,9
02	Развитие образования на 2013–2020 годы	15,7	15,7	14,3	14,3
	в том числе ФЦП:				
	ФЦП развития образования на 2011–2015 годы	0,1	0,1	0,1	0,1
	Русский язык	0,01	0,01	0,01	0,01
03	Социальная поддержка граждан	0,1	0,1	0,1	0,1
04	Доступная среда на 2011–2015 годы	0,03	0,03	0,02	0,02
07	Содействие занятости населения	0,004	0,004	0,01	0,01
08	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	5,1	0,1	1,2	0,1
	в том числе ФЦП:				
	Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах	0,2	0,1	0,1	0,1
09	Противодействие незаконному обороту наркотиков	0,1		0,1	
10	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	2,4	0,6	2,1	0,9
	в том числе ФЦП:				
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года	0,2	—	—	—
	Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года	0,1	0,02	0,04	0,02
	Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)	0,7	0,5	0,8	0,8
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	0,1	—	0,03	—
11	Развитие культуры и туризма	0,5	0,5	0,4	0,4
	в том числе ФЦП:				
	Культура России (2012–2018 годы)	0,1	0,1	0,4	0,4
12	Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы	1,7	1,7	1,6	1,6
	в том числе ФЦП:				
	Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы	0,1	0,1	0,1	0,1
13	Развитие физической культуры и спорта	0,3	0,3	0,3	0,3
	в том числе ФЦП:				
	Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы	0,01	0,01	0,002	0,002

№ ГП/ ННД	Наименование	2014		2015	
		Расходы на науку — всего	Расходы на гражданскую науку	Расходы на науку — всего	Расходы на граждан- скую науку
14	Развитие науки и технологий	131,8	131,8	135,0	135,0
	в том числе ФЦП:				
	Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы	15,8	15,8	16,0	16,0
15	Экономическое развитие и инновационная экономика	6,6	6,6	9,0	9,0
	в том числе ФЦП:				
	Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2019 годы)	0,02	0,02	0,01	0,01
16	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности	8,7	8,6	7,8	7,7
	в том числе ФЦП:				
	Президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»	0,1	—	0,03	—
17	Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы	43,3	38,4	49,4	41,2
	в том числе ФЦП:				
	Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года	38,4	38,4	41,1	41,1
18	Развитие судостроения на 2013–2030 годы	12,6	12,6	4,5	4,5
	в том числе ФЦП:				
	Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы	12,6	12,6	4,5	4,5
19	Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы	8,0	8,0	7,2	7,2
	в том числе ФЦП:				
	Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы	8,0	8,0	7,2	7,2
20	Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы	11,4	11,4	9,2	9,2
	в том числе ФЦП:				
	Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу	11,4	11,4	9,2	9,2
21	Космическая деятельность России	87,1	83,5	92,8	85,3
	в том числе ФЦП:				
	Федеральная космическая программа России на 2006–2015 годы	74,4	74,4	62,3	62,3
	Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы	9,9	6,3	27,3	19,8

№ ГП/ ННД	Наименование	2014		2015	
		Расходы на науку — всего	Расходы на гражданскую науку	Расходы на науку — всего	Расходы на гражданскую науку
	Развитие российских космодромов на 2006–2015 годы	0,03	0,03	0,01	0,01
22	Развитие атомного энергопромышленного комплекса	15,7	15,7	11,7	11,7
	в том числе ФЦП:				
	Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года	1,5	1,5	1,3	1,3
	Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года	8,3	8,3	6,4	6,4
	Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2019 годы)	0,02	0,02	0,01	0,01
23	Информационное общество (2011–2020 годы)	0,3	0,3	0,3	0,3
24	Развитие транспортной системы	0,5	0,5	0,4	0,4
	в том числе ФЦП:				
	Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)	0,02	0,02	—	—
	Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)	0,3	0,3	0,3	0,3
25	Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы	1,4	1,4	1,4	1,4
	в том числе ФЦП:				
	Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года	0,005	0,005	0,008	0,008
	Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы	0,01	0,01	—	—
26	Развитие рыбохозяйственного комплекса	3,2	3,2	4,0	4,0
27	Развитие внешнеэкономической деятельности	0,04	0,04	0,1	0,1
28	Воспроизводство и использование природных ресурсов	0,7	0,7	0,5	0,5
	в том числе ФЦП:				
	Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах	0,3	0,3	0,2	0,2
29	Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы	0,4	0,4	0,4	0,4
30	Энергоэффективность и развитие энергетики	1,9	1,9	1,8	1,8
34	Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона			0,04	0,04
38	Управление федеральным имуществом	0,1	0,1	0,1	0,1
39	Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков	0,02	0,02	0,01	0,01

№ ГП/ ННД	Наименование	2014		2015	
		Расходы на науку — всего	Расходы на гражданскую науку	Расходы на науку — всего	Расходы на граждан- скую науку
41	Внешнеполитическая деятельность			0,2	0,2
77	Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации	0,04	0,04	0,03	0,03
89	Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов	0,6	0,6	0,8	0,8
91	Прокуратура Российской Федерации			0,2	0,2
93	Счетная палата Российской Федерации	0,1	0,1	0,1	0,1
96	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации	0,01	0,01	0,01	0,01
99	Реализация функций иных федеральных органов государственной власти	12,1	1,3	11,3	0,3
	в том числе ФЦП:				
	Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и на период до 2020 года	0,03	0,01	0,2	0,1

Источник: составлено по данным Федерального казначейства.

Более 70% от общего объема бюджетного финансирования расходов на науку приходится на ГП РФ «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы», «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», «Развитие здравоохранения». В 2014 году доля этих госпрограмм в общей сумме расходов на науку по ГП РФ составляла 74,7%, в 2015 году – 79,4%, в расходах на гражданскую науку по ГП РФ – 75,6% и 79,1% соответственно.

По указанным 4 ГП РФ в 2015 году по сравнению с 2014 годом расходы на научные исследования и разработки увеличились. Общие расходы на науку по ГП РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» увеличились на 6,1 млрд рублей, или на 14,1%, по ГП РФ «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» – на 5,7 млрд рублей, или на 6,5%, по ГП РФ «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы – на 3,2 млрд рублей, или на 2,4%, по ГП РФ «Развитие здравоохранения» – на 0,8 млрд рублей, или на 3,1%.

По 7 ГП РФ – «Развитие образования» на 2013–2020 годы, «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие судостроения на 2013–2030 годы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» – доля финансирования в общем объеме расходов на науку по ГП РФ составила в 2014 году 20,4%, в 2015 году – 16,6% (в расходах на гражданскую науку по ГП РФ – 21,2% и 17,4% соответственно). При этом по перечисленным 7 ГП РФ в 2015 году по сравнению с 2014 годом объемы бюджетного финансирования науки уменьшились, за исключением ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Таким образом, в 2015 году более 95% от общей суммы расходов на науку по ГП РФ составляют расходы по 11 ГП РФ, в основном относящимся к развитию высокотехнологических отраслей экономики. Всего расходы на научные исследования и разработки предусмотрены в 2015 году в рамках 32 ГП РФ (в 2014 году – 31 ГП РФ).

В 2015 году из общей суммы расходов на научные исследования и разработки 96,9% составляют расходы по ГП РФ (в 2014 г. – 96,8%), 3,1% – расходы по непрограммным направлениям деятельности (в 2014 г. – 3,2%). Общая сумма расходов на науку по непрограммным направлениям деятельности составила в 2015 г. 81,5% от суммы расходов на науку по ГП РФ без учета финансирования по перечисленным выше 11 ГП РФ, на гражданскую науку – 10,9%. В 2014 году указанное соотношение составило 68,4% и 17,8% соответственно.

Примерно половина величины бюджетного финансирования ГП РФ распределена в рамках ФЦП (в 2015 г. на науку – 46,3%, на гражданскую науку – 46,5%, в 2014 г. – 47,3% и 48,2% соответственно).

В 2015 году 96,7% расходов на науку по ГП РФ «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» приходится на включенные в нее соответствующие ФЦП, по ГП РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» соответствующий показатель составил 83,2%, по ГП РФ «Развитие судостроения на 2013–2030 годы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» – 100%. По остальным ГП РФ доля расходов на науку, предусмотренных в рамках соответствующих ФЦП, незначительна.

Анализ распределения финансирования гражданской науки по ФЦП в разрезе ГРБС

Данные о распределении финансирования гражданской науки в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) представлены в таблице 5.

Таблица 5. Распределение финансирования гражданской науки по ФЦП в разрезе ГРБС в 2014–2015 годах, млрд руб.

Код ГРБС	Наименование ФЦП	2014 год	2015 год
	ВСЕГО	178,3	169,7
007	ФАНО России	0,7	0,3
	Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы	0,7	0,3
020	Минпромторг России	67,0	60,3
	Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах	0,02	0,01
	Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)	0,2	–
	Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015–2020 годы)	–	0,1

Код ГРБС	Наименование ФЦП	2014 год	2015 год
	Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года	38,4	41,1
	Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы	12,0	4,5
	Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы	6,8	6,2
	Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу	9,4	7,6
	Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы	0,3	0,8
	Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года	0,04	0,02
051	Минприроды России	0,3	0,25
	Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы	0,1	0,05
	Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах	0,2	0,2
052	Росводресурсы	0,1	0,03
	Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах	0,1	0,03
053	Рослесхоз	—	0,00003
	Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года	—	0,00003
054	Минкультуры России	0,04	0,02
	Культура России (2012–2018 годы)	0,04	0,02
056	Минздрав России	0,01	0,58
	ФЦП развития образования на 2011–2015 годы	0,01	0,6
074	Минобрнауки России	16,0	15,9
	ФЦП развития образования на 2011–2015 годы	0,1	0,1
	Русский язык на 2011–2015 годы	0,009	0,01
	Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах	0,01	0,01
	Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы	13,3	13,8
	Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы	0,14	0,1
	Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу	2,0	1,5
	Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года	0,4	0,3
076	Росрыболовство	—	0,002
	Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы	—	0,002

Код ГРБС	Наименование ФЦП	2014 год	2015 год
077	Рособрнадзор	0,02	0,02
	ФЦП развития образования на 2011–2015 годы	0,02	0,02
081	Россельхознадзор	0,1	0,01
	Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)	0,1	0,01
082	Минсельхоз России	0,02	0,01
	Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года	0,004	0,003
	Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года	0,005	0,004
	Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы	0,01	—
103	Минтранс России	0,6	1,0
	Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах	0,1	0,04
	Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы	0,3	0,7
	Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)	0,2	0,2
107	Росавиация	0,02	—
	Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)	0,02	—
108	Росавтодор	0,01	0,004
	Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах	0,009	0,004
110	Росморречфлот	0,7	0,1
	Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы	0,6	0,05
	Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)	0,05	0,05
141	Роспотребнадзор	0,1	0,1
	Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)	0,1	0,1
155	Росархив	0,01	0,01
	Культура России (2012–2018 годы)	0,01	0,01
169	Росгидромет	0,1	0,03
	Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года	0,002	0,002
	Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года	0,02	0,03
	Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах	0,05	—
172	Росстандарт	1,6	2,5
	Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы	1,6	2,5
177	МЧС России	0,1	0,3

Код ГРБС	Наименование ФЦП	2014 год	2015 год
	Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы	0,08	0,28
	Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года	0,06	0,05
259	Роскосмос	78,9	78,4
	Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы	0,5	0,5
	Реализация направления расходов в рамках Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы	74,4	62,3
	Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы	3,9	15,5
	Развитие российских космодромов на 2006–2015 годы	0,03	0,1
321	Росреестр	0,1	0,01
	Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2019 годы)	0,02	0,01
	Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы	0,1	—
388	ФМБА России	0,3	0,3
	Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года	0,02	0,02
	Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)	0,1	0,02
	Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года	0,2	0,2
	Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и на период до 2020 года	0,01	0,01
498	Ростехнадзор	0,1	0,1
	Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года	0,1	0,1
595	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»	2,3	2,3
	Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы	1,8	1,9
	Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года	0,5	0,4
725	ГК «Росатом»	9,1	7,1
	Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы	0,5	0,5
	Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года	0,8	0,6
	Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года	7,8	6,0
777	Минспорт России	0,01	0,002
	Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы	0,01	0,002

Источник: составлено по данным Федерального казначейства.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. общая сумма финансирования гражданской науки в рамках ФЦП уменьшилась на 8,6 млрд рублей, или на 4,8%.

В 2015 г. около 95,3% от общего объема финансирования гражданской науки по ФЦП приходится на Роскосмос, Минпромторг России, Минобрнауки России, ГК «Росатом», из них на Роскосмос и Минпромторг России – 81,7%. По 15 ГРБС из 27, по которым предусмотрено бюджетное финансирование расходов на гражданскую науку в рамках ФЦП в 2015 году, объемы финансирования снизились по сравнению с 2014 годом, по 6 ГРБС – остались без изменения, по 4 – возросли (Минздрав России, Минтранс России, Росстандарт, МЧС России). По 2 ГРБС, по которым в 2014 году не финансировалась гражданская наука в рамках ФЦП, в 2015 году предусмотрено финансирование (Рослесхоз и Росрыболовство).

Анализ динамики финансирования бюджетных и автономных учреждений в рамках субсидий на выполнение государственного задания

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, государственное задание – это документ, устанавливающий требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ); к бюджетным ассигнованиям на оказание государственных услуг (выполнение работ) относятся в том числе ассигнования на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими ГЗ. ГЗ формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа государственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия ГРБС.

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» был установлен срок завершения переходного периода реорганизации всех государственных и муниципальных учреждений в новый правовой статус (казенное, бюджетное или автономное учреждение) – 1 июля 2012 года. В отчетах об исполнении федерального бюджета, начиная с отчета за 2012 год, предусмотрены коды видов расходов, отражающие объемы субсидий на финансовое обеспечение выполнения ГЗ бюджетных и автономных учреждений.

Данные об объемах финансирования субсидий на выполнение ГЗ на гражданскую науку в разрезе ГРБС за 2012–2015 гг. приведены в таблице 6.

**Таблица 6. Финансирование научных исследований и разработок
(за исключением расходов на НИ и НИ) в виде субсидий на выполнение ГЗ бюджетными и
автономными учреждениями в разрезе ГРБС за 2012–2015 гг., млрд руб.**

Код ГРБС	Наименование	2012	2013	2014	2015
007	ФАНО России	65,013 ⁴	73,307 ⁵	71,150	67,783
020	Минпромторг России	0,056	0,058	0,060	0,063
022	Минэнерго России	0,522	0,657	0,764	0,669
048	Росприроднадзор	0,012	0,012	0,012	0,011
051	Минприроды России	0,054	0,059	0,130	0,174
053	Рослесхоз	0,180	0,254	0,304	0,285
054	Минкультуры России	0,278	0,287	0,310	0,423
056	Минздрав России	4,191	19,233	5,429	9,839
069	Минстрой России	—	—	0,170	0,187
074	Минобрнауки России	1,926	2,343	17,425	17,047
076	Росрыболовство	0,075	0,079	0,137	3,892
077	Рособрнадзор	0,098	0,135	0,116	0,080
081	Россельхознадзор	0,604	0,828	0,899	0,846
082	Минсельхоз России	0,312	0,329	0,563	0,526
084	Россвязь	—	—	0,043	0,040
092	Минфин России	0,043	0,122	0,211	0,270
109	Росжелдор	—	—	0,015	0,014
110	Росморречфлот	—	—	0,022	0,020
135	Роспечать	0,098	0,101	0,082	—
139	Минэкономразвития России	0,142	0,174	0,262	0,252
141	Роспотребнадзор	1,570	1,702	1,815	1,873
149	Минтруд России	0,085	0,195	0,166	0,165
155	Росархив	0,024	0,024	0,026	0,023
157	Росстат	0,011	0,012	0,013	0,012
168	Роспатент	1,936	2,014	2,168	2,010
169	Росгидромет	1,362	1,383	1,386	1,281
171	Росрезерв	0,066	0,069	0,073	0,068
190	Российская академия сельскохозяйственных наук	7,024	7,419	—	—
177	МЧС России	—	—	0,007	0,004

^{4,5} По ФАНО России приводится общая сумма субсидий на выполнение ГЗ по академиям наук (РАСХН, РАН, Сибирское отделение РАН, РАМН, Дальневосточное отделение РАН, Уральское отделение РАН).

Код ГРБС	Наименование	2012	2013	2014	2015
226	ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	0,198	0,192	0,196	0,266
303	Управление делами Президента Российской Федерации	0,476	0,492	1,677	1,691
305	Счетная палата Российской Федерации	0,124	0,099	0,103	0,075
310	МИД России	0,008		0,009	0,018
319	РАН	29,991	31,265	—	2,038
350	Министерство по развитию Дальнего Востока	—	—	—	0,002
384	РАНХ	—	—	1,016	1,035
385	СПбГУ	—	—	0,949	1,020
386	МГУ им. М. В. Ломоносова	—	—	2,861	2,588
388	ФМБА России	0,404	0,466	1,079	1,240
401	Сибирское отделение РАН	14,225	14,056	—	—
423	РАМН	4,637	11,369	—	—
425	Российская академия художеств	0,188	0,194	0,206	0,055
486	Уральское отделение РАН	4,226	4,028	—	—
494	Дальневосточное отделение РАН	4,910	5,171	—	—
498	Ростехнадзор	0,081	0,090	0,091	0,115
573	Российская академия образования	0,593	0,616	—	—
589	РГНФ	0,151	0,151	0,153	0,157
595	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»	6,830	5,280	5,792	5,413
677	Академия архитектуры и строительных наук	0,153	0,157	—	—
693	РФФИ	0,305	0,400	0,453	0,483
777	Минспорт России	0,086	0,095	0,147	0,174
	ИТОГО	88,254	111,608	118,494	124,227

Источник: составлено по данным Федерального казначейства.

Данные о структуре финансирования субсидий на выполнение ГЗ по отдельным ГРБС, имеющим наибольший удельный вес в общем объеме финансирования ГЗ на гражданскую науку, приведены в таблице 7.

Таблица 7. Доля финансирования субсидий на ГЗ в общем объеме субсидий на ГЗ по отдельным ГРБС (% к итогу)

Код ГРБС	Наименование	2012	2013	2014	2015
007	ФАНО России	73,7 ⁶	65,7 ⁷	60,0	54,6
074	Минобрнауки России	2,2	2,1	14,7	13,7
056	Минздрав России	4,7	17,2	4,6	7,9
595	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»	7,7	4,7	4,9	4,4
168	Роспатент	2,2	1,8	1,8	1,6
076	Росрыболовство	0,1	0,1	0,1	3,1
386	МГУ им. М. В. Ломоносова	—	—	2,4	2,1
	Итого по перечисленным ГРБС	90,6	91,6	88,5	87,4
	Остальные ГРБС	9,4	8,4	11,5	12,6
	ИТОГО	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: составлено по данным Федерального казначейства.

Из 7 перечисленных выше ГРБС в 2015 г. по сравнению с 2014 г. объем субсидий на выполнение ГЗ в области гражданской науки увеличился только по 2 ГРБС: по Минздраву России (на 4,4 млрд рублей, или в 1,7 раза) и Росрыболовству (на 3,76 млрд рублей, или в 28 раз).

Из остальных ГРБС (кроме перечисленных выше) субсидии на ГЗ уменьшились по 19 ГРБС, увеличились – по 16 ГРБС; по 2 ГРБС, по которым в 2014 г. субсидии на ГЗ не выделялись, в 2015 г. профинансированы расходы на гражданскую науку в виде субсидий на ГЗ.

Выводы

За период 2010–2015 гг. отмечается замедление финансирования фундаментальной науки из средств федерального бюджета по сравнению с прикладной наукой. Доля расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования в общем объеме расходов на науку уменьшилась в 2015 г. по сравнению с 2010 г. в 1,5 раза, в сопоставимых ценах 2010 г. они уменьшились на 3,5%.

Анализ функциональной структуры расходов федерального бюджета показал, что наибольшие объемы расходов на науку выделяются на прикладные исследования в области национальной экономики, национальной обороны и национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Затраты по этим разделам за 2010–2011 гг. составляли в среднем 72%, в 2012–2015 гг. –

^{6,7} По ФАНО России: РАСХН, РАН, Сибирское отделение РАН, РАМН, Дальневосточное отделение РАН, Уральское отделение РАН.

77% от всех расходов на науку. В 2011–2014 гг. расходы на науку в области национальной экономики превышали соответствующие расходы в области национальной обороны; в 2015 г. расходы на науку в области национальной обороны превысили затраты на прикладные исследования в области национальной экономики.

Анализ инструментов финансирования науки за счет федерального бюджета свидетельствует о следующем. Доля средств на выполнение государственного задания в общем объеме расходов федерального бюджета на науку увеличилась с 26,6% в 2012 г. до 33,9% в 2015 г. В 2012–2015 гг. около 90% от общего объема бюджетного финансирования гражданской науки в виде субсидий на выполнение государственного задания приходится на 7 ГРБС, из них на ФАНО России – более 50%.

В 2014–2015 гг. более 96% от общего объема расходов федерального бюджета на науку распределено по государственным программам Российской Федерации (на гражданскую науку – более 99%). В 2015 г. 79,4% от общего объема бюджетного финансирования расходов на науку в рамках государственных программ Российской Федерации приходится на 4 ГП РФ: «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы», «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», «Развитие здравоохранения» (в 2014 г. – 74,7%). В 2015 г. из 32 государственных программ Российской Федерации, в которых предусмотрены расходы на науку, более 95% от общей суммы расходов на науку по государственным программам Российской Федерации составляют расходы по 11 ГП РФ, в основном относящимся к развитию высокотехнологичных отраслей экономики.

В 2015 г. общий объем бюджетного финансирования науки в рамках федеральных целевых программ составил 46,3% от объема финансирования государственных программ Российской Федерации, гражданской науки – 46,5% (в 2014 г. – 47,3% и 48,2% соответственно). В 2015 г. только по 5 ГП РФ более 80% расходов на науку распределено в рамках соответствующих ФЦП, по остальным ГП РФ доля расходов на науку, предусмотренных в рамках соответствующих ФЦП, незначительна. В 2014–2015 гг. около 95% от общего объема финансирования гражданской науки по федеральным целевым программам приходится на Роскосмос, Минпромторг России, Минобрнауки России, ГК «Росатом», из них на Роскосмос и Минпромторг России – более 80%.

В целом введение новых инструментов бюджетного финансирования науки не изменило тенденцию концентрации финансовой поддержки научных исследований за счет федерального бюджета в некоторых определенных областях.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.2016, № 49, ст. 6887.
2. Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н (ред. от 29.12.2016) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» // Финансовая газета, № 32, 05.09.2013.
3. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // Российская газета, № 6550 (278), 05.12.2014.
4. Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ (ред. от 26.12.2014) «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» // Российская газета, № 6252 (276), 06.12.2013.

References

1. RUSSIA. PRESIDENT OF RUSSIA. (2016) *Presidential Decree No. 642 of 01.12.2016 On the Strategy of Scientific and Technological Development of the Russian Federation*. Collection of Laws of the Russian Federation, 05.12.2016, No. 49, article 6887.
2. RUSSIA. MINISTRY OF FINANCE. (2013) *Order of the Russian Ministry of Finance No. 65-N of 01.07.2013 On approval of the Guidelines on the application of the Russian Federation budget classification*. *Finansovaya gazeta*, No. 32, 05.09.2013.
3. RUSSIA. STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2014) *Federal law of 01.12.2014 No. 384-FZ On the Federal Budget for 2015 and the planning period of 2016 and 2017*. *Rossiiskaya gazeta*, No. 6550 (278), 05.12.2014.
4. RUSSIA. STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2013) *Federal law of 02.12.2013 No. 349-FZ On the Federal Budget for 2014 and the planning period of 2015 and 2016*. *Rossiiskaya gazeta*, No. 6252 (276), 06.12.2013.